

**TASVIRIY SAN'AT FANLARINI O'QITISHNING AHAMIYATI, UNING
MAQSAD VA VAZIFALARI**

Maxkamova Saodat Baxtiyarovna

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

saodat_mahkamova@mail.ru

<https://orsid.org/0009-00083907-0491>

***Annotasiya:** Ushbu maqolada bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining tasviriy san'at asarlarini badiiy tahlil qilish faoliyatiga tayyorlashning dolzarb masalalari yoritilgan.*

***Резюме:** В этой статье автор рассматривает актуальные вопросы подготовки будущих учителей к художественному анализу произведений изобразительного искусства.*

***Abstract:** Actual questions of Preparing future teachers for artistic analysis of works of fine art activity*

***Kalit so'zlar;** eskiz, tahlil, san'at, badiiy asar, portret, natyurmort, etyud, qoramalar, garmoniya, ijodiy obraz, grafika, amaliy san'at.*

***Ключевые слова:** эскиз, этюд, наброски, гармония, художественный образ, графика, декоративно-прикладное искусство.*

***Keywords:** sketch, study, sketches, harmony, artistic image, graphics, arts and crafts*

KIRISH. Respublikamizning mustaqillikka erishishi tufayli ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilishga, jumladan, yoshlarni ijodiy, mustaqil fikrlay oladigan barkamol insonlar qilib shakllantiradigan bilimlar mazmunini tanlab olishga, o'quv muassasalarida mashg'ulotlarning samarali usullari va shakllarini tanlab olishga jiddiy e'tibor berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-sonli qaroriga ko'ra "Maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim o'quv dasturlari va fanlarning uzluksizligini va uzviyligini ta'minlash" vazifasi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida» 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son hamda «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini

rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida» 2020 yil 2 martdagi PF-5953-son farmonlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda 824-son qaroriga muvofiq 2020/2021 o‘quv yilidan boshlab respublika oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish tartibi joriy etildi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda 824-son qaroriga “Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida”gi nizom ishlab chiqildi. Ushbu Nizom oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoniga Kredit to‘plash va ko‘chirishning Yevropa tizimi (European Credit Transfer and Accumulation System — ECTS) asosida ta‘limning kredit-modul tizimini joriy etish tartibini belgilaydi. Tasviriy san‘atga ixtisosligi o‘quv jarayoni kredit-modul tizimini joriy etishning tashkiliy masalalariga oid ma‘lumotlar, jumladan, ta‘lim dasturi, fanlar katalogi, akademik mobillikni ta‘minlash, kreditlarni tan olish, shuningdek, akademik mobillik davrida talabning bilim darajasini aniqlash bo‘yicha ko‘rsatkichlar va boshqa zarur hujjatlar namunalari O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan Respublika oliy ta‘lim kengashi bilan birgalikda ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Bu normativ xujjatlarda avvalo tasviriy san‘at faoliyatini rivojlantirishga, ijodiy qobiliyatlarni takomillashtirishga asoslangan o‘quv reja ishlab chiqilib, mutaxassislik fanlari ko‘paytirildi.

ASOSIY QISM. Bunda esa oliy ta‘lim dasturlarida tasviriy san‘at mutaxassisligi fanlari rangtasvir mashg‘ulotlarida bu fanning nazariyasi va o‘qitish metodikasi, shuningdek tasviriy san‘at asoslari hamda uning tarixiy masalalariga alohida e‘tibor berildi. Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilari bunda bir necha seansli rasmlar chizishdagi ketma-ketlik sistemasi, auditoriyadan tashqari yoki o‘quv xonasida etyudlar ishlash, mustaqil ravishda berilgan mavzular asosida kompozitsiyalar ishlash, rang masalalari bilan shug‘ullanish, tasviriy san‘at asarlarini badiiy taxlil qilish kabilarni o‘z ichiga oladi. Bular esa tasviriy san‘at bo‘yicha professional tayyorgarlikka ega bo‘lish bilan bog‘liq bo‘lib, tevarak-atrofdan narsa va xodisalarning shakldagi va rangidagi turli-tumanlikni, va uning mazmun mohiyatini ko‘ra bilishiga o‘rgatadi. Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining ko‘ra olish qobiliyatini sistemali va maqsadga muvofiq ravishda o‘stirib borish natijasida u shakl va bo‘yoqlarning hamma xususiyatlarini aniq va nozik fahmlab, hayotidagi eng qiziqarli voqea momentlarini sezib oladigan bo‘ladi. Tasviriy san‘atni o‘rganilishi lozim bo‘lgan narsalarning rasmini naturadan mexanik ravishda ko‘chirib olish asosiga emas, balki real borliqni tushungan holda tasvirlash asosiga qurilishi kerak. Tasvir chizishning birinchi yilidanoq talabalar tasvirdagi eng muhim tomonlarini ajrata bilishni o‘rganib olishlari lozim. Har qanday o‘quv jarayoni singari tasviriy san‘at darslarining asosida

ham o'quvchilarni yuqori g'oyaviy ruhda tarbiyalash, ularga san'atdagi xalqchilikning vazifasini tushuntirish yotadi. Bu vazifalar tasvir chizish mashg'ulotlarining har bir turida, rangtasvir, qalamtasvir, haykaltaroshlik, tasviriy san'at o'qitish metodikasi, plastik anatomiya, tasviriy san'at tarixi, tasviriy san'at texnologiyasi va nusxa ko'chirish fanlari yordamida amalga oshiriladi. Belgilangan vazifani chizish jarayonida diqqatini bir yerga to'plab ishlashga xarakter qilish zarur, aks holda yaxshi natijalariga etishib bo'lmaydi. Tasvir san'at nazariyasi va texnikasini o'zlashtirib olishning asosiy shartlaridan biri qalamtasvir, rangtasvir bilan muntazam ravishda shug'ullanishdir va bu fanlardagi mashg'ulotlarda tasviriy san'at asarlarini badiiy taxlil qilish jarayonini o'zlashtirish muximdir. Tasviriy san'at texnikasi va nazariyasini o'zlashtirib olishda darsdan tashqari vaqtlarda homaki ishlar ishlash, kompozitsiyalar, natyurmortlar, ranglavhalar turli hil manzaralar chizish, portretlar, tabiiy materiallar bilan ishlash kishini o'rab olgan borliqqa va xodisalarga sinchkovlik bilan munosabatda bo'lish, ularni o'rganish, amaliy va tasviriy san'at asarlaridan reproduksiyalar to'plash, tasviriy san'at muzey va O'zbekiston Badiiy Akademiyasi qoshidagi ko'rgazma zallariga borib turish, tasviriy san'atga va san'atshunoslikka oid adabiyotlarni muntazam o'qish, asarlarni badiiy taxlil qilishning ahamiyati benixoya katta.

Yangi O'zbekiston -demokratik huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishning o'ziga xos usulini ishlab chiqdi va amalga oshirmoqda; inson huquqlari va erkinliklariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyotni shakllantirish, jamiyatni ma'naviy yangilash; jahon hamjamiyatiga qo'shilish. Ushbu maqsadlarga erishish, islohotlarning taqdiri ko'p jihatdan bizning jamiyatimiz qanday intellektual salohiyatga ega ekanligi, yoshlar qanday madaniy va professional darajaga ega ekanligi, ular qanday ideallarga sodiq qolishlari va ma'naviy jihatdan boy bo'lishlariga bog'liq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat o'sha mamlakat, o'sha millat buyuk kelajakka, farovonlik va farovonlikka erishishi mumkin, u bilimdon, kasbiy mahoratli va g'ayratli shaxslarni, o'z mamlakatining haqiqiy vatanparvarlarini tayyorlay oladi, ularni ulkan ma'naviy meros bilan boyitadi. buyuk milliy madaniyatga ega bo'lib, ularni jahon tsivilizatsiyasi xazinalariga qo'shib qo'yadi.

XULOSA. Umumta'lim maktablari ham, oliy o'quv yurtlari ham to'plangan tajribani yosh avlodga etkazish muammolarini samarali hal qila oladigan bo'lsa: tasviriy faoliyat bilan ishlash usullarini, yangi bilimlarni yaratish usullarini badiiy ta'lim g'oyasi zamonaviy sharoitlarda amalga oshirilishi mumkin. eng muhimi, rivojlanayotgan dunyo haqidagi talab darajasidagi bilimlarni saqlash usullari. Shuning uchun har bir o'qituvchi va talaba "o'qitish" va "o'rganish", "taxlil qilish" jarayonlarini o'zlashtirish uchun 3 ta omil "tasviriy faoliyatni bilish: Tasviriy faoliyat bilan

shug‘ullanish, badiiy asarlarni taxlil qilish, tasviriy faoliyatga o‘rgatish maqsadga muvofiqdir", deb o‘ylaydi.

Tasviriy san‘at asarlari yordamida badiiy estetik ma‘lumotlar tasviriy san‘at asarlarida namoyon bo‘ladi. San‘at - bu badiiy ijod qilishning ikkala usuli va shaxsning ijodiy faoliyatda qanday o‘zini namoyon etishi. "Har qanday faoliyat san‘at bo‘lishi mumkin. San‘at sezgi fanga asoslangan. Hamma narsa san‘atdan boshlanadi, badiiy estetik dunyoqarash, badiiy tasviriy san‘at asarlari taxlili, ijodiy jarayon, ijodiy muhit, ilhom va xakozolar.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Makhkamova Saodat Bakhtiyarovna (2024). THE FORMATION OF VISUAL ARTS SKILLS OF SCHOOLCHILDREN IN PERFORMING SKETCH, COMPOSITION AND CREATIVE WORKS. European Journal of Arts, (1), 63-66. doi: 10.29013/EJA-24-1-63-66
2. O ‘ZBEKISTONDA DO ‘PPIDO ‘ZLIK MAKTABLARINING O ‘ZIGA XOSLIGI VA ULARNING AMALYOTDAGI O ‘RNI SA Fayzullayevich E Conference Zone, 23-28
3. TASVIRIY SAN‘AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEHZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI S MAXKAMOVA Journal of Culture and Art 1 (8), 107-114
4. The study of teaching applied decorative arts in higher education institutions through software solutions: a review of methodological literature JR Ravshanovich Current research journal of pedagogics 5 (10), 106-111
5. O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT MUZEYI RANGTASVIR KOLLEKSIYASINING ELEKTRON KATALOG PLATFORMASINI YARATISH: ISTIQBOLLARI VA NATIJALARI N KULTASHEVA Scientific Journal of Mathematical Knowledge and Applied Research 1 (01), 33-36
6. Application of geoinformation systems in the agricultural complex U Nasritdinova, X Sulstonov, H Muratov, R Ankabaev, U Ismatov, BIO Web of Conferences 105, 03005
7. Nigmatjon Nozimovich Talipov THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE ART OF ENGRAVING IN ANCIENT PERIOD AND THE MIDDLE AGES // European Journal of Arts . 2024. №1 . C. 67 - 71. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/975-the-stages-of-development-of-the-art-of-engrav>